

«JER SILKINIY WAQTINDA QANDAY HA'REKET ETEMIZ?»

R.Babataev

Xojeli rayoni AJB AJPB a'ga inspektori Kapitan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19786083>

Jer silkiniy kútpengende júz beredi, kúilmegende larzege saladı. Bul waqıtta kóp qabatlı imaratta bolsańız, awdarılıwı múmkin bol'ğan úy-úskenelerinen panaraq turın'. Silkiniy kúsheygeninde bólme múyeshlerinde turın'. Kóp qabatlı imaratlardan darhal shıǵıwǵa umtilman'.

Sebebi bunday úylerden shıǵıp ketiwge u'lguriw qıyın.

Biraq silkiniy ótkennen keyin, kóp qabatlı úylerden sirtqa shıqqan maqul, sebebi júrek tınıshlanadı. Álbette, órt shıǵıw qáwipi bol'ğan jerlerdi joytıwdı esten shıǵarman'.

Liftten paydalanmang. Jalan qatlı imaratlardan tezlik penen tısqarı shıǵıw kerek, bu'ğan ulgeresiz. Kúshli jer silkiniy bol'ğanında da, baslanıwınan tap úy qulap tusemen degenge shekem keminde 30-40 sekund waqıt ótedi.

Bul múddette tez háreket etilse, barlıq shańaraq ag`zalari da uyden shıǵıwǵa u'lgeredi.

Shig`a almaytuǵın jaǵdayda bolsańız, tezlik penen karavat astına yamasa janına túsip jatın'.

Eger jer silkiniy waqtında úlken sawda dúkanları, kinoteatrlar hám soǵan uqsas tıǵıs imaratlarda bolsańız, albıraǵanǵa tushpen'. Keri jaǵdayda, tıǵılıspa jaǵday júzege kelip, talay máseleler tuwılıwı múmkin.

Kóshede bolsańız, biyik jaylardan, biyik diywallardan, aspa elektr simlarınan hám basqa bir qansha qáwipli orınlardan múmkinshilik barınsha uzaq júriw zárúr.

Eger avtomashinada bolsańız, bexatar orında toqtań, reys jolların to'smang. Mashinadan chiqmang, bexovotir jolı sol. Tawlıq orınlarda tas bólekleri qulamaydigan, ashıqlaw orında toqtań.

Jer silkiniy bir toqtap, taǵı tákirarlanıwı múmkin. Bunı unutpań, qıraǵı bolın.

Jer silkiniyden keyin neft, gaz, jer astındaǵı kánlerinen júzege shıǵıwshı trubalarda basım artpaqtası baqlanadı. Bunday jaǵday jer astındaǵı kánleriniń kólemi oshuvidan dárek. Nátiyjede jer astındaǵı shıpabaxsh mineral suwining sapası da ózgeredi.

Holbuki, kópshilik jer silkiniy tek vayranshılıq, mudami kúlpet keltiredi, dep gápiradi.

Biraq adamzotning ózi kóp musibatlarıning baslawshısı bolıp qalıp atır.

Ótken zaman babalarımızdan órnek almasligimiz, aylana jaǵdayına pútkilley biyparqligimiz, islamiy ılımlardı jaqsı bilmewimiz túrli máselelerdi júzege keltiryapti. Bunı hesh qashan umıtpawımız kerek.